

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18215493>

“QUBBAT -UL ISLOM” SHAHRI BUXORO “ISLOM MADANIYATI POYTAXTI” MAQOMIDA

To‘ychiyeva Mahfuza Anvarjon qizi

Namangan davlat universiteti

Tarix mamlakatlar va mintaqalar yo‘nalishi

2-kurs magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada islom olami ta'lim fan madaniyatining necha ming yillik o'chog'i bo'lgan Buxoro shahrining zamonaviy dunyoda nafaqat yurtimizning balki butun Islom davlatlariga tamaddun va axloqning beshigi ekanligi ta'kidlanadi. Uning dunyo hamjamiyati tomonidan e'tirofi ko'rib chiqiladi. Buxoro shahrining tarixiy me'moriy obidalari, muqaddas qadamjolari shu zaminning ulug' avliyolari va ulamolari haqida ma'lumotlar beriladi.

Kalit so‘z va iboralar: *Qubbat-ul islom, ISESCO, sharq durdonasi, madaniy meros, tarixiy qadamjolar, Islom olami merosi, Selem bin Muhammad Al-Malik, Sahih-al Buxoriy, IX-Islom konftensiyasi, Chor Bakr, Tosh saroy, Mag‘oki Attor masjid, Poi Kalon ansambl, turizm markazi.*

ANNOTATION

This article examines the city of Bukhara, which has been a center of education, science and culture in the Islamic world for thousands of years, and its recognition by the world community as the cradle of civilization and morality not only for our country but also for all Islamic countries in the modern world. Information is provided about

the historical architectural monuments, holy places of Bukhara, and the great saints and scholars of this land.

Keywords and phrases: *Qubbat-ul-Islam, ISESCO, oriental jewel, cultural heritage, historical sites, heritage of the Islamic world, Salem bin Muhammad Al-Malik, Sahih-al Bukhari, IX Islamic Conference, Char Bakr, Tosh saroy, Magoki Attar mosque, Poi Kalon ensemble, tourism center*

Bu tabarruk diyor dunyo ilm-fani va madaniyati rivojida beqiyos o‘rin tutadigan Imom Buxoriy, Imom Moturidiy, Qozizoda Rumi, Ali Qushchi, Xoja Ahror Valiy, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Abulays Samarqandiy, Davlatshoh Samarqandiy kabi ko‘plab aziz avliyolar, shoir va allomalar uchun kamolot beshigi bo‘lib xizmat qilgani barchamizga g‘urur bag‘ishlaydi.

Shavkat Mirziyoyev,

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti.

Kirish. Qadimdan insoniyat sivilizatsiyasining ilk o‘chog‘laridan biri bo‘lgan O‘rta Osiyo hududi Buyuk Ipak yo‘li orqali g‘arb va sharq mamlakatlarini markaziy chorrahada uchrashtirgani bilan birgalikda o‘sha davr uchun madaniyat va ta‘limning tarqatuvchisi vazifasini bajargani ular qoldirgan ilmiy meroslarni o‘rganish orqali tobora ravonlashib bormoqda. Xususan milodiy IX asrdan Qubbat ul Islom “ Islom gumbazi” deb e‘tirof etilgan. O‘rta asrlarda Buxoro islom ilmlari ayniqsa huquqshunoslik bo‘yicha muhim markazga aylanishi, hattoki Bag‘dod olimlari ham maslahat uchun murojaat qilgan Abu Hafs Kabir Buxoriyning faoliyati tufayli “Islom gumbazi” maqomini olgan edi.[1.B-224] Movarounnahrda Madinat ul Islom (Madina) o‘rnida ko‘rilgan XI asrda butun O‘rta osiyo jug‘rofiyasi va tarixini tadqiq etgan Yoqut Hamaviy “ Muj‘am al buldon” asarida “Movarounnahrning ko‘rki to‘rt tomonida joylashgan shaharidir. Birinchisi Ilmu fazl shahri bo‘lgan Buxoro. Uning tuprog‘i Rum va Chin mamlaktlarining faxridir.”[2]deb yozgani aynan bu yurtning dovrug‘i Osiyo va Yevropada o‘ziga xosligini namoyon etib beradi. XIII asrga kelib

esa “Buxoroi sharif” (“Sharofatli shahar”) nomi bilan o‘z o‘rnini saqlab qoladi. Buxoro shahri XXI asrga kelib ham o‘z mavqeyi va shon shuhratini yo‘qotmaganini ISESCO tomonidan “Islom madaniyati poytaxti” deb e’tirof etilishini buni dalili sifatida ko‘rish mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology) . Dunyo miqyosida davlatlar o‘rtasidagi turli manfaat va barqarorlikni ko‘zlab tuzilgan tashkilotlar soni hozirgi kunda deyarli 4000 ortiq sonni tashkil etadi. Shu jumladan bular ba’zan umumjahon, mintaqaviy, hukumatlararo ma’lum bir vazifalar uchun davlatlarni hamjihatlikda birlashtira oladi. Ana shunday tashkilotlardan biri bo‘lgan Islom davlatlarida ta’lim fan va madaniyatni rivojlanishini qo‘llab quvatlaydigan ISESCO xalqaro tashkiloti insoniyatning ham tarixini ham madaniyatini bir biriga qulay usulda yetkazib berishiga ko‘maklashib kelmoqda . 2005- yilda birinchi marta yo‘lga qo‘yilgan qadimiy shaharlarga “Islom madaniyati poytaxti maqomini berish dasturi birinchi marta Makkayi mukkarama shahridan boshlangan. 2015- yil 2-4 noyabr kunlari Islom xalqaro tashkilotining IX konfrensiyasida O‘zbekiston hududining necha asrlilik madaniyatini o‘zida saqlab kelayotgan va “Sharq gavhari” deb e’tirof etiladigan Buxoro shahrining ISESCO ning Qohira (Misr) , Mali (Bamako) kabi shaharlar bilan bir qatorda Osiyo bo‘yicha “Islom madaniyati poytaxti” sifatida e’tirof etilishi to‘g‘risidagi qarori qabul qilindi.[3].

Bu nom berilishi to‘g‘risidagi qarordan so‘ng ham turizm jihatdan shu bilan birga ilmiy izlanishlarda Buxoroga qiziqish yanaham ortishini ta’minlab berdi. 2019- yil 18-dekabr Tunis shahrida bo‘lib o‘tgan Xalqaro konfrensiyada Buxoroning ushbu maqomi rasman amalda bo‘lishini isbotlovchi bayroq O‘zbekiston hukumatiga ISESCO bosh direktori Selem bin Muhammad Al-Malik va O‘zbekiston madaniyat vaziri Baxtiyor Fayzulayev bilan tantanali bayroq topshirish marosimi o‘tkazildi.[4] Tashkilotning 2018-2019 yillarga mo‘ljallangan dasturi deyarli 100 dan ortiq sohaga oid 305 mqsadni o‘z oldiga qo‘ygan edi. Bu sohalarning har biri chuqur qamrab olingan bo‘lib iqtisodiyot, xalqaro aloqalar, ekonomika, atrof-muhit, suniy intellekt orqali tarixiy meros obyektlarini jonlashtirish dasturlarini nazarda tutgan.

2025-yil 8- may kuni Al Malikning O‘zbekistonga tashrifi doirasida Imom Al Buxoriy majmuasi direktori Shafusil Ziyadov bilan birgalikda bir vaqtlar Payg‘ambar hadislarini sahih va nosahihga ajratgan Imom Al Buxoriyning “Sahihi Buxoriy” to‘plamini haqiqiy noyob ilmiy madaniy meros ro‘yxatiga qo‘sha oldi. Doktor Al-Malik O‘zbekiston rasmiylarining Imom al-Buxoriyning noyob merosiga bo‘lgan katta qiziqishini yuqori baholadi va Imom al-Buxoriy Payg‘ambarimiz hadislari va sunnatlarini saqlash va ularning haqiqiylikini tasdiqlashda katta rol o‘ynaganini ta’kidladi.

Islom sivilizatsiyasi markazi direktori Firdavs Abduxoliqov hamrohligidagi tashrifi davomida ISESCO bosh direktori Tashkilotning Imom al-Buxoriy akademiyasida ilmiy kafedra borligini va O‘zbekistonning Toshkent shahrida bo‘lib o‘tadigan "Jomi’ al-Musnad as-Sahih a’l-Imom al-Buxoriy" xalqaro ilmiy konferensiyasini tashkil etish bo‘yicha kelishuvlarni yakunlaganini qo‘shimcha qildi.[6]

Tahlil va natijalar (Analysis and results) Dunyo miqyosida tarixning tirik guvohi va timsoli bo‘lgan memoriy inshootlar va tarixiy qadamjolarini asrab avaylash va ularni keyingi avlodlar uchun ham saqlab qolish maqsadida UNESCO tomonidan “Umumjahon madaniy meros obyektlari” ro‘yxati shakllangan. Buxoro Islom madaniyati poytaxti deb e‘lon qilingandan so‘ng 2020-yil 13-17 aprel kunlari ISESCOning bosh direktori o‘rinbosari Rixiati Salim Najib rahbarligidagi IHT tashkilot mutassidalari, sharqshunos va tarixchilar bilan birgalikda Buxoro shahrida bo‘ladi.[7]

Madaniyat vazirligi va Buxoro hokimligi 2020-yil Buxoroning Islom madaniyati poytaxti deb qabul qilinishi munosabati bilan Buxoroda 7 ta tarixiy qadamjolarini ISESCOning Islom olami merosi ro‘yxatiga kiritilishi bo‘yicha ahujjat tayyorlanadi. 2021-yil 29-iyun kuni Islom Olami Merosi Qo‘mitasining to‘qqizinchi onlayn majlisi bo‘lib o‘tdi. Onlayn tarzda o‘tkazilgan konferensiyada Buxorodagi 7 ta: Ismoil Somoniy maqbarasi (892-907), Chor Bakr(1559), Bahouddin Naqshband majmualari(1544) , Mag‘oki Attor masjidi (VIII asr taxminan 714), Poi-Kalon

ansambli XII-XVI asrlar, Qadimgi Poykent shahri qoldiqlari(mil.avv IV asrlar) va Tosharoy madrasalari(1885) ICESCOning Islom Olami Merosi ro'yxatiga kiritiladi.[8]

Majlisda shuningdek, Iordaniya (1 ta), Eron (5 ta), Bangladesh (3 ta), Jazoir (1), Iroq (5 ta), Falastin (7 ta), Qatar (3 ta), Kamerun (1 ta), Liviya (16 ta), Misr (3 ta), Marokash (6 ta) davlatlarida joylashgan obidalar ham Islom Olami Merosi ro'yxatiga kiritiladi.

2022-yil 3-6-iyul kunlari ISESCOning bosh qarorgohi Marokashdagi rabot shahrida tashkilotning Islom olami xalqaro konfrensiyasini 10-sessiyasida Buxorodagi taqdim etilgan madaniy meros obyektlari rasman tan olinib ularning sertifikatlari topshiriladi.[9] Xalq orasida ziyorat qilovchilar tomonida "Yetti Pir" manzilgohi deb ham ataladi.

Xulosa va takliflar(Conclusion/Recommendations) Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki O'zbekiston jahon hmajatining globalizatsiya va hamkorlik dasturlariga shiddat bilan o'z ta'sirini ko'rsatmoqda.2024-yil 3-4 noyabr kunlari Ummonning Maskat shahrida bo'lib o'tgan uchrashuvlarda O'zbekidton rasmiy delegatsiyasi bilan qatnashib Tashqi izlar vaziri Baxtiyor Saidov rahbarligida uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Bu uchrashuv davomida O'zbekistonning yana bir shahri Samarqandning" Islom madaniyati poytaxti" maqomida bo'ilishi taklifi qabul qilingan.ISESCO shu bilan birgalikda innovatsion ta'lim jarayonini qo'llab quvvatlash uchun barcha yoshlarga mablag' ajratishda ko'maklashishini ta'kidlaydi. Jumladan 2024-yil noyabr oyida O'zbekistonda Yoshlar o'rtasidagi savodxonlikni oshirish bo'yicha tadbirga mablag'lar ajratish komaklashish taklifini beradi. Ko'rinib turibdiki ISESCO bu tinchlik va barqarorlikni ta'lim madaniyati orqali saqlab qolishning haqiqiy tarafdoridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOT VA MANBALAR

1. Asrorova L. Q.. Buxoro madrasalari tarixidan. Toshkent: Hilol-Nashr, 2017
— 224 bet.
2. <https://www.sayyoh.com/uz/sayohat/buxoro-sharq-durdonasi/>
3. . Темиров, Ф., & Халикова, Н. (2021). Бухоро амирлигида ташқи сиёсат ва дипломатиянинг ривожланиши тарихидан. Scientific progress, 2(1), 1276-1282.
4. Zamonov A. Buxoro amirligi tarixi. Toshkent: 2022 – 184bet
5. <https://tashkenttimes.uz/culture/1908-bukhara-designated-as-capital-of-islamic-culture-for-2020>
6. “Buxoro-islom madaniyati durdonasi”. Ilmiy maqolalar to‘plami. – Toshkent 2019. – 7-15 betlar
7. <https://www.ircica.org/activities/conferences/role-and-contribution-of-bukhara-to-islamic-civilization-videoconference-on-the-occasion-of-bukhara-islamic-cultural-capital-2020>
8. Buxoro me’moriy obidalari tarixi [Matn] : o‘quv qo‘llanma / F.X. Bobojonova .- Buxoro: Fan va ta’lim, 2022. -284 b.
9. <https://yuz.uz/uz/news/buxoroning-etti-tarixiy-obidasi-icesconing-islom-olami-merosi-royxatiga-kiritildi>